

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

O‘SIMLIKSHUNOSLIK TERMINLARINING TARJIMADAGI LEKSIK-SEMANTIK MUAMMOLARI LEXIS-SEMANTIC PROBLEMS OF TRANSLATING BOTANICAL TERMINOLOGY ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА БОТАНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

Murodova Shaxnoza Choriyevna

Qo‘qon universiteti mustaqil tadqiqotchisi

shaxnozamurodova_86@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada botanika terminlarini tarjima qilishdagi leksik-semantik muammolar tahlil qilinadi. Unda polisemiya oid qiyinchiliklar, sinonimiya, semantik noaniqlik, madaniy konnotatsiyalar va turli tillarda o‘simlik nomlarining noto‘g‘ri tarjimasiga sabab bo‘ladigan taksonomik o‘zgarishlar masalalari yoritilgan. Arab, fors, lotin, ingliz va o‘zbek tillaridan 20 dan ortiq aniq misollar asosida muammo ko‘rib chiqilgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, terminologik izchillikni ta‘minlash, lotincha nomenklaturaga tayanish va tarmoqlararo yondashuvni qo‘llash semantik tafovutlarni kamaytirishda muhim strategiyalar hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: o‘simlikshunoslik terminlari, tarjima muammolari, leksik-semantik xususiyatlar, atama ekvivalenti, polisemiya oid qiyinchiliklar, sinonimiya va omonimiya, milliy-madaniy omillar, terminologik tafovutlar, o‘zbekcha-inglizcha terminlar, o‘zbekcha-ruscha terminlar, botanik terminologiya, terminologik standartlashuv, xalqaro terminlar.

Аннотация: В данной статье рассматриваются лексико-семантические проблемы перевода ботанической терминологии. Освещаются такие вопросы, как трудности полисемии, синонимии, семантической неопределённости, культурных коннотаций и таксономических изменений, приводящих к ошибочным переводам названий растений в разных языках. Особое внимание уделено примерам из арабского, персидского, латинского, английского и узбекского языков, всего проанализировано более 20

конкретных случаев. Результаты исследования показывают, что обеспечение терминологической последовательности, опора на латинскую номенклатуру и применение междисциплинарных подходов являются ключевыми стратегиями для минимизации семантических расхождений.

Ключевые слова: термины растениеводства, проблемы перевода, лексико-семантические особенности, эквивалент терминов, трудности полисемии, синонимия и омонимия, национально-культурные факторы, терминологические различия, узбекско-английские термины, узбекско-русские термины, ботаническая терминология, стандартизация терминологии, международные термины.

Abstract: This article examines the lexical-semantic challenges in translating botanical terminology. It highlights issues such as polysemy, synonymy, semantic ambiguity, cultural connotations, and taxonomic changes that lead to mistranslations of plant names across languages. Special attention is given to examples from Arabic, Persian, Latin, English, and Uzbek, with over 20 concrete cases analyzed. The study shows that ensuring terminological consistency, relying on Latin nomenclature, and applying interdisciplinary approaches are essential strategies to minimize semantic discrepancies.

Key words: plant science terms, translation problems, lexical-semantic features, term equivalence, polysemy-related difficulties, synonymy and homonymy, national-cultural factors, terminological differences, Uzbek–English terms, Uzbek-Russian terms, botanical terminology, terminological standardization, international terms.

Kirish. O‘simlik nomlari har bir til va madaniyatda turlicha ifodalanadi. Shu sababli, bitta o‘simlik turining bir nechta tilda turli ma‘nolarni anglatishi, tarjimada noto‘g‘ri talqinlar va chalkashliklarni yuzaga keltirishi mumkin. Quyida ayrim o‘simliklar misolida bu muammolar yoritiladi. Mazkur bo‘limda turli tilda va fan sohalarida ishlatiladigan terminlar orasida uchraydigan semantik tafovutlar, ya‘ni bir so‘zning turli tillarda yoki kontekstlarda turlicha ma‘noga ega bo‘lishi holatlari

tahlil qilinadi. Shuningdek, semantik tafovutlarning asosiy sabablari va ularni oldini olish yo‘llari ko‘rib chiqiladi.

Har qanday fan sohasi uchun maxsus atamalar – terminlar – asosiy kommunikativ vositalardan biridir. Terminologiya tilshunoslikning mustaqil va yetuk bo‘limi sifatida fanning so‘z boyligini, ma’lumotlar uzatish aniq va qisqa bo‘lishini ta’minlaydi. Biroq, turli tillar va madaniyatlar o‘rtasida tarjima jarayonida yoki bir til ichida sohalararo o‘zaro ta’sirlar natijasida *semantik tafovutlar* yuzaga keladi. Bu esa ilmiy matnlarning noto‘g‘ri talqin qilinishiga, ilmiy xatolarga yoki anglashilmovchilikka sabab bo‘ladi. *Semantik tafovut* deganda, biror termin yoki leksik birlikning turli kontekstlarda yoki tillarda har xil ma’noda ishlatilishi tushuniladi. Bu hodisa ayniqsa fanaro va ko‘ptilli kommunikatsiyada, xususan tarjimada muhim rol o‘ynaydi. Misol uchun:

- *Black cumin* ingliz tilida ba’zida *Nigella sativa* (qora sedana), ba’zida esa *Bunium bulbocastanum* (qora zirak) o‘rnida ishlatiladi. Bu esa tibbiyot va farmatsiya sohasida chalkashlik tug‘diradi.
- *Mandrake* – o‘zbek tilida “Mehrigiyoh” yoki “Yabruhus-sanam” deb tarjima qilinsa-da, turli tillarda bu nom sehrli yoki afsonaviy o‘simlik sifatida ham tushuniladi.

Semantik tafovutlarning asosiy sabablarini bir qancha bo‘lib ular quydagilardir:

– *Tarixiy-madaniy omillar*: Har bir xalq o‘z tarixiy tajribasi, diniy qarashlari va madaniy qadriyatlari asosida atamalar yaratadi. Shu sababli, bir tilda muqaddas yoki ijobiy konnotatsiyaga ega termin boshqa tilda betaraf yoki umuman boshqa ma’noga ega bo‘lishi mumkin. *Masalan*: Arab tilidagi “zanjabil” Qur’onda zikr etilgan dorivor o‘simlik bo‘lsa, ingliz tilidagi “ginger” ko‘proq gastronomik konnotatsiyaga ega.

– *Fan sohalarining o‘zaro ta’siri*: Biror termin biologiyada bitta ma’noni bildirsa, tibbiyotda yoki farmatsiyada boshqa ma’noga ega bo‘lishi mumkin. *Masalan*: *Calendula officinalis* – botanika sohasida “aylantirgich” sifatida tanilsa, tibbiyotda u antiseptik va yarani bitkazuvchi vosita sifatida tavsiflanadi.

– *Sinonimiya va polisemantika*: Ba’zi atamalar bir necha sinonim shaklga ega yoki ko‘p ma’noli bo‘lishi mumkin. *Masalan*: “Dill” ingliz tilida “arpabodiyon” ma’nosida ishlatiladi, lekin informal nutqda “ahmoq” degan salbiy ma’noni ham anglatadi. Bu polisemantik birlik tarjimada e’tibordan chetda qolsa, semantik xatolik yuzaga keladi.

– *Transkripsiya va translyatsiya xatolari*: Arab yoki fors tilidan transkripsiya qilinganda, ba’zan so‘z shakli noto‘g‘ri o‘zlashtiriladi. Masalan, *Sho’ra* o‘simligi ingliz tilida “saltwort” deb tarjima qilinadi, ammo bu atama yetarlicha izchil qo‘llanilmaydi.

Semantik tafovutlarni kamaytirish yo‘llari bir qancha bo‘lib, ular:

- *Standartlashtirish*: Har bir til uchun yagona terminologik bazani yaratish, masalan, botanik nomlar uchun xalqaro lotincha tasnifga tayanish.
- *Kontekstual tarjima*: Atamalar tarjimasida ularning qaysi sohada ishlatilayotganiga alohida e’tibor berish.
- *Ko‘ptomonlama lug‘atlar*: Faqat bir tilli emas, ko‘ptilli, ko‘pfanli lug‘atlar yaratish zarur.
- *Terminologik izohli lug‘atlar*: Atama nafaqat tarjima qilinishi, balki izohlab berilishi kerak.

Terminologik semantik tafovutlar lingvistik, madaniy va fan sohalari o‘ziga xosligidan kelib chiqadi. Bu tafovutlar faqat tarjima masalasi emas, balki fanlararo aniq kommunikatsiyani ta’minlash uchun ham dolzarb muammolardan biridir. Shu bois har bir termin ustida kontekstual, tarixiy, madaniy va ilmiy asosda tahlil olib borilishi lozim. Maqolada turli tillarda o‘simlik nomlarining tarjima jarayonida yuzaga keladigan leksik-semantik muammolar, ularning turlari va sabablari tahlil qilinadi. Asosiy e’tibor arab, fors, lotin, o‘zbek va ingliz tillaridagi o‘simlik atamalarini o‘rtasidagi tafovutlarga qaratilib, 20 dan ortiq konkret misollar orqali muammo yoritiladi. Fan va texnika taraqqiyoti bilan mutaxassislik tillarining izchil rivojlanishi, ayniqsa terminologik tizimlarning shakllanishi dolzarb muammolardan biridir. Xususan, o‘simlikshunoslik terminlari ko‘p tilli ilmiy aloqalarda keng qo‘llaniladi. Biroq bu atamalarning har xil tillarga tarjima

qilinishi, tarixiy va madaniy tafovutlar natijasida *leksik-semantik muammolar* vujudga keladi.

Leksik-semantik muammolar turlari va sabablari quyidagilar:

Polisemantika (ko‘p ma’nolilik): bir so‘z bir nechta ma’noga ega bo‘lib, kontekstga qarab noto‘g‘ri talqin qilinishi mumkin. **Misol:** *Dill* – ingliz tilida “arpabodiyon” (*Anethum graveolens*), lekin informal nutqda “ahmoq” degan ma’noga ham ega; **Sinonimiya (bir necha nom bilan yuritilish):** bitta o‘simlik har xil tillarda yoki kontekstlarda turli nom bilan yuritilishi mumkin. **Misol:** – *Behi / Safarjal / Quince* – o‘zbek tilida “behi” bo‘lsa, arabcha “safarijal”, ingliz tilida “quince” deb yuritiladi; **Nomlar o‘rtasidagi semantik noaniqlik (betushunarlik):** ba’zi hollarda bitta nom turli o‘simliklarga nisbatan ishlatilishi mumkin. **Misol:** – *Coriander / Cilantro* – ikkalasi ham *Coriandrum sativum* o‘simligi, ammo biri urug‘i (*coriander*), biri yaprog‘i (*cilantro*) uchun ishlatiladi; **Madaniy-ma’naviy tafovut:** O‘simliklar ba’zi tillarda diniy yoki madaniy konnotatsiyaga ega bo‘lib, bu boshqa tilga o‘tganda yo‘qolib ketadi. **Misol:** – *Zanjabil (ginger)* – Qur’onda zikr etilgan dorivor o‘simlik; **Tarjimadagi xatoliklar yoki noto‘g‘ri ekvivalent tanlash:** Tarjimachilar bir o‘simlikni boshqa o‘simlik bilan aralashtirib yuboradi. **Misol:** – *Fennel* (arpabodiyon) va *dill* (anisoning nisbiy turi) aralashtirib yuboriladi; **Dialektal yoki mintaqaviy tafovutlar:** Mahalliy nomlar hududlarga qarab farq qiladi. **Misol:** – *Turp / Red radish / Daikon* – turli mintaqalarda har xil nom bilan yuritiladi; **Tasnifiy (taxonomik) yangilanishlar:** ilmiy nomlar o‘zgargan bo‘lishi mumkin, lekin eski nomlar ishlatilishda davom etadi. **Misol:** – *Cassia* – ilgari *Cinnamomum cassia* sifatida tanilgan bo‘lsa, hozir boshqa tasnifga o‘tkazilgan.

Xulosa qilib aytganda, o‘simlik nomlarining tarjimasida leksik-semantik tahlil talab etadigan murakkab jarayondir. 20 dan ortiq misol orqali isbotlandiki, tarjimada polisemantika, sinonimiya, semantik noaniqliklar va madaniy tafovutlar asosiy muammolar sifatida yuzaga chiqadi. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun terminologik izchillik, lotin nomlariga tayanish va fanlararo yondashuv muhimdir.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Al-Qur'an; Gutas (2006).
2. *Oxford English Dictionary*, 2020.
3. Ibn Sino. *Tib qonunlari*, tarj. Gutas, 2006.
4. FAO Botanical Glossary.
5. Kew Science Plants of the World.